

Trabajo Fin de Máster

Facultad de Educación y Salud, UCJC

PROYECTO DE DIRECCIÓN: IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN

Trabajo Fin de Máster presentado por: Rubén Cabrera Lozano

Titulación: Máster universitario en dirección, innovación y liderazgo de centros Educativos

Directora: Nuria Cantero Rodríguez

Madrid, Junio 2022.

Fdo. Rubén Cabrera Lozano

Resumen

A lo largo de este trabajo de fin de máster se han concretado todos los aprendizajes teóricos y las prácticas realizadas en un instituto de educación secundaria de Fuenlabrada en un proyecto de dirección para la mejora de su gestión, organización y funcionamiento.

Partiendo de un reconocimiento y diagnóstico del contexto y de las características del instituto se ha realizado un proyecto de dirección tomando decisiones en función de las áreas de mejora observadas para los ámbitos de la convivencia en el centro, el rendimiento académico del alumnado, el liderazgo, la coordinación docente y el clima de trabajo. Este proyecto ha formulado objetivos generales y específicos de mejora que se han concretado en diversas actuaciones estableciendo las tareas, los responsables y su temporalización.

Se ha dado también especial importancia a la realización de un diseño de evaluación del proyecto desde la calidad de su diseño hasta la valoración de los resultados finales pasando por la formulación de indicadores también durante su desarrollo.

Palabras clave: Autonomía de los centros, planificación estratégica, liderazgo, dirección, gestión de calidad, evaluación externa, autoevaluación del centro, convivencia, rendimiento académico, coordinación docente, clima de trabajo, organizaciones que aprenden.

Abstract

Throughout this master's thesis, all the theoretical learning and practical work carried out in a secondary school in Fuenlabrada has been put into practice in a management project to improve its management, organization, and operation.

Based on a recognition and diagnosis of the context and characteristics of the school, a management project has been carried out, taking decisions based on the areas of improvement observed in the areas of coexistence in the school, the academic performance of the students, leadership, teaching coordination and the working environment. This project has formulated general and specific objectives for improvement which have been specified in several actions, setting the tasks, their responsible and their timing.

Special importance has also been given to the design of an evaluation design for the project, from the quality of its design to the assessment of the results, including the formulation of indicators during its development.

Keywords: School autonomy, strategic planning, leadership, management, quality management, external evaluation, school self-evaluation, coexistence, academic performance, teaching coordination, work climate, learning organizations.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DOCENTE	10
2.1. Contexto y análisis del entorno	10
2.2. Análisis de la situación externa e interna del centro.....	13
3. ÁREAS DE MEJORA	16
3.1. La convivencia en el centro	16
3.2. El rendimiento académico del alumnado.....	17
3.3. El liderazgo.....	17
3.4. La coordinación docente	18
3.5. El clima de trabajo	19
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	19
4.1. Objetivos generales	20
4.2. Objetivos específicos	20
5. PLANES DE ACTUACIÓN Y CRONOGRAMA.....	22
5.1. Ámbito de la convivencia.....	22
5.2. Ámbito del rendimiento académico.....	22
5.3. Ámbito del liderazgo.....	23
5.4. Ámbito de la coordinación docente.	23
5.5. Ámbito del clima de trabajo.	24
6. RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS....	25
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. INDICADORES DE LOGRO.....	26
8. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES.....	32
9. BIBLIOGRAFÍA.....	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Análisis PESTEL. Fuente: elaboración propia.	14
Tabla 2. DAFO. Fuente: elaboración propia.	14
Tabla 3. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para la convivencia. Fuente: elaboración propia.	22
Tabla 4. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el rendimiento académico. Fuente: elaboración propia.....	23
Tabla 5. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el liderazgo. Fuente: elaboración propia.	23
Tabla 6. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para la coordinación docente. Fuente: elaboración propia.....	24
Tabla 7. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el clima de trabajo. Fuente: elaboración propia.....	25
Tabla 8. Relación entre áreas de mejora, recursos y responsables. Fuente: elaboración propia.....	26
Tabla 9. Evaluación de la calidad del proyecto de dirección. . Fuente: elaboración propia.	28
Tabla 10. Evaluación del ámbito de la convivencia. Fuente: elaboración propia.	29
Tabla 11. Evaluación del ámbito del rendimiento académico. Fuente: elaboración propia.	30
Tabla 12. Evaluación del liderazgo. Fuente: elaboración propia.....	31
Tabla 13. Evaluación de la coordinación docente. Fuente: elaboración propia.	31
Tabla 14. Evaluación del clima de trabajo. Fuente: elaboración propia.	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. IES José Luis López Aranguren.....	11
Figura 2. Tipología del profesorado. Fuente: Elaboración propia.....	12
Figura 3. Distribución del profesorado por especialidades. Fuente: Elaboración propia.	12
Figura 4. Modelo DAFO – CAME. Fuente: Elaboración propia.....	15

1. INTRODUCCIÓN

La OCDE (2015) señala el liderazgo de la dirección como un factor crítico para implementar reformas y mejorar los centros escolares. Todos los propósitos que un director quiera realizar en un centro educativo deberán estar reflejados en su proyecto de dirección para conseguirlos dentro de su mandato cuatrienal.

Según diversos estudios (OCDE, 2015; Marina et al., 2015; Zaitegui, 2011), el papel de los directores de los centros escolares ha evolucionado hasta priorizar una función más pedagógica. La gestión del líder radica en lograr una serie de objetivos que mejoran el centro y benefician a toda su comunidad educativa, pero sobre todo a los alumnos.

Como hemos visto a lo largo de las diferentes asignaturas del máster, en nuestro país la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 establece en el artículo 134 que entre los requisitos para ser candidato a director se encuentra la necesidad de presentar un proyecto de dirección a cuatro años vista, además de la antigüedad de cinco años y haber impartido la docencia en ese nivel educativo y la realización de un curso específico de formación para la función directiva. El artículo 135 establece el procedimiento de selección mediante una Comisión de selección habiéndose modificado los porcentajes de miembros de la Administración, del Claustro y del Consejo Escolar. Se ha establecido un concurso de méritos en el que, además del proyecto de dirección se valoran los méritos profesionales, formativos y académicos de los candidatos. También se ha introducido una modificación que da prioridad al profesorado del centro.

En la Comunidad de Madrid todos los principios anteriores que han supuesto cambios normativos en virtud de la entrada en vigor de la modificación de la Ley Orgánica de Educación se han concretado a través de la Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la renovación y selección de Directores de Centros Docentes Públicos No Universitarios de la Comunidad de Madrid (BOCM del 17 de diciembre).

Los candidatos que presentan dichos proyectos tienen que ser unos buenos líderes. Un líder es aquella persona (o grupo de personas) capaz de movilizar energía interior de sus colaboradores con el fin de que adquieran sus metas propuestas de forma eficaz (Gento, 2002). De ahí exigencia de un curso de formación previa que acredite para el desempeño de la función directiva y de la posibilidad que la Ley Orgánica establece para las Administraciones educativas puedan establecer las condiciones para que los directores y las directoras deban realizar módulos de actualización simultáneas al desempeño de su función directiva.

En esta introducción recogemos la temática general de nuestro trabajo, así como una justificación sobre dicho proyecto. A lo largo del mismo podrán observar las características más relevantes del proyecto de dirección, el modelo de dirección que se sigue, su coherencia con el proyecto educativo y el resto de los documentos programáticos del IES José Luis López Aranguren, así como la normativa general y específica. La Resolución de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid precitada establece en su apartado 6.3.1 que los centros con procesos de selección y renovación de directores abiertos deben tener publicados en su página web todos los documentos como medio de realizar un Proyecto adaptado a las necesidades y características del centro y la comunidad educativa concreta pues un ejercicio meramente teórico ya hemos valorado en nuestra formación que no es adecuado pues no producirá mejora. Así pues, el Proyecto de dirección deberá considerar de manera obligatoria:

- Proyecto educativo del Instituto.

- Plan de Convivencia: Reglamento de régimen interior.
- Programación General Anual.
- Memoria Anual.
- Proyecto de Presupuesto.

De acuerdo con el apartado 6.3.2 de la Resolución, el Proyecto de dirección será un documento original elaborado por el candidato y deberá incluir, al menos, un análisis de las características más relevantes del centro, los objetivos básicos del programa de dirección, las líneas generales de actuación, los planes concretos que permitan alcanzar dichos objetivos y la forma de evaluación del propio proyecto, así como cualquier otro aspecto que el candidato considere relevante, según lo expuesto en la base 6.7.4 de la presente resolución. Los objetivos, las líneas de actuación y los planes concretos deberán referirse de forma claramente diferenciada a los siguientes cuatro ámbitos: gestión y administración; organización pedagógica; relaciones institucionales; resultados.

Este trabajo fin de máster, constituye un Proyecto de Dirección para el IES José Luis López Aranguren. Tras realizar las prácticas de dirección con el director don Manuel Sanguino y llevar a cabo un proceso de investigación y análisis de realidad del centro educativo, buscamos contribuir a alcanzar la máxima calidad y excelencia educativa a través de varias propuestas de mejora. El objetivo de este proyecto es, tras estudiar su política, filosofía y estilo de liderazgo educativo, mejorar la organización y gestión de los equipos educativos, lograr la eficiencia en la gestión administrativa y económica, hacer del instituto un lugar más sostenible y organizar de forma óptima los diferentes recursos que tenemos en el centro (humanos, espaciales y materiales).

La base normativa que sostiene el Proyecto de Dirección se desarrolla de tres niveles de concreción normativa:

- Legislación básica estatal.
 - Constitución Española que, en su artículo 27 recoge el marco básico que la normativa debe desarrollar, el derecho a la educación, al a elección de centro o a la creación de centros, entre otros.
 - Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación que no ha sido derogada sino, únicamente modificada. Legisló en nuestro país, de acuerdo con los principios constitucionales, los derechos y deberes de familias y alumnado, los órganos de gobiernos de los centros y todo lo referente a los diferentes tipos de centros: públicos, concertados y privados.
 - Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. En esta norma con muchos artículos aún vigentes, se detallan múltiples cuestiones como el nombre de los institutos, los órganos de gobierno del centro y los de coordinación didáctica o la evaluación interna y externa. Otros artículos como los referidos a las funciones de los órganos de gobierno o de los órganos unipersonales han sido modificados como también los documentos que rigen la vida de los centros pues hoy día ya no hablamos, por ejemplo, de Proyecto curricular, aunque siguen vigentes las programaciones didácticas con adaptaciones en su contenido.
 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, para la Mejora de la Ley Orgánica de Educación. En lo referido a los órganos de gobierno de los centros docentes modifica desde el artículo 131 hasta el 139 (que habían sido regulados por la Ley 9/2013 que modificaba la Ley 2/2006) y detalla la composición del equipo

directivo y sus funciones; las competencias del director, los requisitos para ser candidato a director, la selección de director, su nombramiento, así como el reconocimiento de la función directiva.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las bases contenidas en la presente Resolución.
- Legislación autonómica.
- Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la renovación y selección de Directores de Centros Docentes Públicos No Universitarios de la Comunidad de Madrid (BOCM del 17 de diciembre).
 - Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
 - Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento y cese de directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan enseñanzas escolares, en cuanto no se oponga a la LOE.
 - Orden 1196/2001, de 29 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se hace efectiva la consolidación del complemento específico singular de los directores de los centros públicos de enseñanza no universitaria.

Una vez fijada la normativa de referencia, hemos pasado a estudiar el estilo de liderazgo que existe en el IES José Luis López Aranguren. Lo describimos en profundidad en la memoria de las prácticas realizadas en el centro. Describimos muchas de sus cualidades positivas porque había generado un estilo que no se limitaba a cumplir la ley realizando un buen trabajo burocrático y administrativo, sino que había creado un instituto abierto para la participación de padres y otros agentes externos de la comunidad. A nivel de liderazgo lo describimos como un líder que realizaba previsiones y que planificaba el trabajo de manera colegiada para la mejora del centro y la mejora del rendimiento del alumnado.

Por tanto, durante las prácticas, he observado un modelo de dirección y liderazgo adecuado en función de los contenidos trabajados en el máster durante el primer trimestre. Cuestión, por otro lado, nada simple, pues ya hemos aprendido que el líder lo es un contexto determinado y se requerirá de un proceso de transferencia para su aplicación en contextos diferentes. Además, no cabe duda de que toda práctica es mejorable y debemos tratar de encontrar aquellos elementos que sean susceptibles de mejora de acuerdo con la amplia formación recibida.

Nuestro sistema educativo, a través de todas las Leyes orgánicas publicadas, ha establecido el principio de autonomía pedagógica como elemento básico para el gobierno y la mejora de los institutos. La intervención para la mejora de un centro que debe abordar el director como líder de la organización debe realizarse a través del marco establecido que se ha recogido en párrafos anteriores:

- El Proyecto educativo que especifica los objetivos, valores y prioridades del centro con la participación de todos los sectores en su elaboración.
- El Proyecto de gestión que prevé la organización de todos los recursos del centro para la mejora del proceso de aprendizaje.
- El Plan de convivencia como instrumento de mejora de las relaciones y de resolución de conflictos con participación de todos los miembros de la comunidad educativa. El Reglamento de Régimen Interior como elemento más operativo para la regulación de convivencia.
- La Programación general anual que durante cada curso concreta el funcionamiento del centro, sus prioridades, para un curso académico. Se deben plantear objetivos de todos los ámbitos del instituto: proceso de enseñanza y aprendizaje, sin duda el ámbito esencial, la convivencia, los servicios y actividades complementarias, la formación, la evaluación interna y los programas institucionales que desarrolla el centro y que contribuyen a la innovación.
- La memoria anual del centro que valora el grado de consecución de los objetivos planteados en la programación general anual y el funcionamiento del centro recogiendo todos los datos relevantes procedentes de los resultados académicos y la convivencia y las aportaciones de los equipos docentes.

Todas estas variables deben ser controladas por el director como líder del centro. De hecho, la nueva Ley 3/2020 en su artículo 60 que modifica el 132 de la Ley 2/2006, le atribuye tareas de dirigir, coordinar, impulsar, favorecer el funcionamiento y la organización del centro en todos sus ámbitos. Desde mi llegada al instituto he observado que los modelos de liderazgo que predominan son el instructivo y el distribuido. El instructivo tiene como objetivo mejorar el proceso de aprendizaje y busca el máximo desarrollo personal de los miembros y el trabajo cooperativo (Blase y Blase, 1998); sin duda, la satisfacción de los miembros de la organización y los buenos resultados académicos son elementos e indicadores clave de buen funcionamiento. En el modelo distribuido, el director toma las decisiones de forma participativa con el resto de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, familias, profesores y administración (Harris y Chapman, 2002; Murillo, 2006). Este estilo de liderazgo favorece la implicación de todos en los objetivos comunes del instituto y es la base para conseguir resultados adecuados.

Antes de desarrollar las áreas de mejora que debemos proponer me gustaría destacar algunos rasgos característicos de la dirección del IES José Luis López Aranguren que demuestran que posee muchas de las competencias profesionales sobre las que nos hemos formado en el máster:

- Carácter optimista y abierto hacia la participación y el trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación con todos los sectores de la comunidad educativa. Tanto para transmitir ideas como para recibir aportaciones.
- Control de la emotividad, madurez afectiva y serenidad para afrontar situaciones o incidentes que son habituales en el día a día de una organización tan compleja como es un instituto por su finalidad y por la gran cantidad de personas implicadas, así como por el momento evolutivo de los sujetos principales de la acción educativa, los alumnos y las alumnas.
- La situación de pandemia por Covid-19 ha demostrado su gran capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas y complejas que surgían de forma casi diaria.

En definitiva, han mostrado durante mis prácticas muchos de los valores y competencias, vistos a lo largo del máster, que deben tener los líderes o los equipos educativos.

En base a todo lo anterior y de acuerdo con el análisis de necesidades que se realizará en el apartado siguiente, debo construir un Proyecto de Dirección en las cinco áreas de mejora propuestas: mejorar el rendimiento académico y el clima de convivencia en el aula y en el centro, promover un estilo de liderazgo creativo y transformador, fomentar una mayor coordinación entre los diferentes agentes de la comunidad educativa y mejorar el clima de trabajo. Sobre la base del buen modelo observado se tratará de construir un Proyecto de Dirección general que pueda transferir a otros centros para un posible futuro profesional.

2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DOCENTE

Tras estudiar los diferentes documentos de centro: Proyecto Educativo, Memoria Anual y la Programación General Anual, he encontrado la información referente al entorno, características del centro, así como los contextos social, económico y cultural.

Cada organización de diferente, cada instituto es distinto. Hemos aprendido que, a pesar de tener una misma estructura (equipo directivo, claustro de profesores, comisión de coordinación pedagógica, asociaciones de padres y madres, alumnado), el funcionamiento es diferente. Cada organización tiene un equilibrio del que no quiere moverse y de ahí la resistencia al cambio. Por eso es tan difícil ser líder y formar líderes, porque es imprescindible adecuarse al contexto. Por ello, para realizar el Proyecto de Dirección forzosamente tendré que partir del contexto del IES José Luis López Aranguren que es el que conozco en más profundidad al haber realizado en él mis prácticas de contextualización de la formación recibida.

2.1. Contexto y análisis del entorno

Se trata de un Centro Público de la Comunidad de Madrid. Situado en la calle Colombia 28, de la localidad de Fuenlabrada provincia de Madrid en el barrio denominado de La Avanzada – La Cueva. El Centro tiene una antigüedad de 8 años por motivo de la fusión de los centros IES Atenea e IES José Luis López Aranguren, pero estos centros empezaron a funcionar en el año 1989 y 1994 respectivamente.

De los 200.000 habitantes de Fuenlabrada, en el distrito viven 42.000. Es un instituto multirracial, ya que tiene un alto porcentaje de alumnado inmigrante o de padres inmigrantes de diferentes nacionalidades con un porcentaje también elevado de incorporación tardía a nuestro sistema educativo.

El centro está a las afueras del barrio, limitando ya con el campo y casi junto al término municipal de Leganés, lo que es indicativo de calidad medioambiental, por un lado, pero vacío de recursos socio-económicos por otro lado.

Es uno de los barrios de Fuenlabrada con menor proyección económica, como se demuestra por la cantidad de pequeños negocios cerrados; la poca durabilidad de los pequeños negocios que se abren, la alta tasa de desempleo, y el precio medio de la vivienda, que es de los menos altos del municipio. En resumen, podríamos afirmar que es una zona socioeconómica desfavorecida tal como se describe en el Proyecto educativo del Instituto.

En cuanto a los recursos educativos, el distrito La Avanzada – La Cueva cuenta con cuatro escuelas infantiles, ocho colegios públicos, dos colegios concertados y cuatro institutos. Como recursos sociosanitarios existen dos centros de salud, un centro de servicios sociales, un centro de día y un laboratorio municipal. Cuenta con recursos culturales, deportivos y de ocio: posee

un centro cultural, tres pabellones o polideportivos, dos campos de fútbol y cuatro parques municipales.

Existe un recurso de seguridad ciudadana, la comisaría de la Policía Nacional y están presentes diversas entidades vecinales: asistenciales para la 3ª edad, dependencias (ex alcohólicos), inmigrantes (asociación marroquí, asociación Living Wordl Church y asociación Santo Tomé y Príncipe Hermanos en España) y de intervención social. También posee una asociación de cooperación al desarrollo: Ayudamos a Mamá en Etiopía. En el ámbito cultural posee diversas asociaciones de artes escénicas, artes plásticas, imagen y comunicación y música. En cuanto a asociaciones deportivas, posee un club de ajedrez, varios clubes de ciclismo, seis asociaciones futbolísticas y clubes de gimnasia, motociclismo, tenis, pádel, tiro con arco y voleibol. Por último, existen catorce AMPAS entre todos los colegios e institutos.

El IES José Luis López Aranguren tiene línea cuatro en Educación Secundaria Obligatoria y línea tres en Bachillerato. También posee dos grupos de PMAR y Ciclos de FP Básica, así como grados medios y superiores de Madera y Mueble y de Acondicionamiento Físico. Uno de los mayores atractivos del instituto es el gran departamento de Madera y Mueble que ha conseguido numerosos premios en diversos concursos a nivel autonómico y nacional.

El centro cuenta con cuatro edificios; dos de ellos dedicados exclusivamente al departamento de Madera y Mueble que cuenta con diferentes aulas y talleres específicas, así como diversas aulas destinadas a FP Básica y Grado Medio. Uno de los edificios está dedicado a todos los niveles de la ESO, también se sitúa en este edificio el despacho del equipo directivo, conserjería, un aula de tecnología y otro de informática y un gimnasio. También existe una biblioteca y tres laboratorios de Ciencias, así como multimedia para los idiomas. Cuenta con tres canchas deportivas a las afueras de los edificios y el centro ha firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que el instituto tiene acceso al campo de fútbol 11 de La Avanzada, exclusivo para clases de educación física y ciclos de grado medio y superior de acondicionamiento físico. El otro edificio está destinado a las aulas de Bachillerato.

Figura 1. IES José Luis López Aranguren.

Por el tamaño del centro y el número de profesores, además de por los cambios de profesorado interino que se produce cada curso (Figura 2), uno de los ámbitos a trabajar cada curso en el instituto es la coordinación docente, lo que he visto que supone un esfuerzo ingente de trabajo para el equipo directivo y un gasto elevado de energía. Entre el profesorado, mucho

que podríamos considerar “de paso”, es mejorable la disposición al trabajo en equipo y de manera interdisciplinar. Las diferentes reuniones entre equipos docentes son programadas por el equipo directivo con el objetivo principal de mejorar los diferentes aspectos pedagógicos y organizativos. Se puede observar también en la Figura 3 la distribución del profesorado por especialidades.

Figura 2. Tipología del profesorado. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución del profesorado por especialidades. Fuente: Elaboración propia.

La Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) colabora con el centro proponiendo diferentes actividades complementarias y extraescolares aportando recursos humanos y económicos, así como los materiales necesarios. Existe un representante en el Consejo Escolar que les permite estar informados de todos los temas tratados y además posibilita también la participación en la toma de decisiones.

En el ámbito de las relaciones externas, el centro educativo colabora con distintas instituciones para la consecución de sus fines educativos:

- Ayuntamiento. Participa en las diferentes iniciativas y actividades extraescolares que ellos promueven. Colaboración con Servicios Sociales en problemas de familias o absentismo.

- Inspección Educativa. Supervisan las diferentes prácticas docentes y al equipo directivo para mejorarlo de una manera continua. Evalúan los diferentes funcionarios en prácticas y ayudan a orientar las posibles propuestas de mejora.
- Dirección de Área Territorial Sur. Órgano de gestión administrativo. A destacar la Unidad de Programas Educativos cuyos asesores técnico- docentes colaboran cuando son requeridos en acciones relacionadas con la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales o cuando ha sido precisa la atención domiciliaria a dos alumnas que por motivos médicos no han podido asistir al centro. También realizan las asesoras tareas de animación y difusión de programas de innovación como los programas europeos Erasmus+.
- Colegios de Primaria. Se creó hace cinco años una ruta botánica por el instituto y los diferentes colegios del barrio vienen con los alumnos de 6º de primaria a realizarla, siendo tutorizados por alumnos de 4º ESO o Bachillerato. Sirve, además, como elemento de base para facilitar la coordinación en el paso del alumnado desde los colegios al instituto en un momento evolutivo difícil.
- Auxiliares de conversación. El centro cuenta con un auxiliar de conversación en lengua inglesa cuya coordinación es desarrolla por la jefatura de estudios y cuyo trabajo cotidiano se integra dentro de la práctica docente del departamento didáctico de Inglés.

2.2. Análisis de la situación externa e interna del centro

Para obtener un análisis estratégico lo más detallado posible debemos tener en cuenta el entorno y contexto, así como las características internas. He realizado un análisis PESTEL (Tabla 1), un análisis DAFO – CAME (Tabla 2 y Figura 4) y un análisis PORTER para obtener dicha información. Se trata de instrumentos poco conocidos en el ámbito educativo pero cuya utilización no es compleja y permiten realizar un diagnóstico de necesidades rápido y eficaz para guiar procesos de toma de decisiones para la mejora.

En el análisis PESTEL mostramos las diferentes dimensiones y cómo afectan a nuestro centro. El análisis DAFO se analizan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a nivel interno y externo. El modelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) permite trabajar las acciones necesarias que tendremos que desarrollar para solventar cada uno de los factores identificados en nuestra matriz DAFO. Por último, se realizará un análisis PORTER para valorar las cinco fuerzas competitivas (Porter, 2008).

ANÁLISIS PESTEL		
DIMENSIÓN POLÍTICA	DIMENSIÓN ECONÓMICA	DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
La situación política de Fuenlabrada ofrece estabilidad en la alcaldía y ha permitido la firma de convenios y el trabajo de coordinación constante con el Ayuntamiento.	Nivel económico medio – bajo de las familias. Porcentaje de desempleo superior a la media. Renta familiar menor a la media.	Siendo una población con pirámide poblacional que indica juventud, sin embargo, se está produciendo un envejecimiento y la tasa de mortalidad supera a la tasa de natalidad. Existe censada un 24% de población extranjera. Familias, en general, con bajo nivel de estudios.
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA	DIMENSIÓN AMBIENTAL	DIMENSIÓN LEGISLATIVA

<p>El centro educativo se está reformando para adaptarse a las exigencias de la sociedad. En el entorno existe poca actividad tecnológica e industrial y las infraestructuras tienen ya muchos años.</p>	<p>Existen parques, zonas verdes y campo abierto cercano al centro educativo. Hay contenedores de reciclaje en todo el barrio, así como en el centro educativo. El grado de contaminación es medio debido a la cercanía con Madrid y la proximidad de las vías M45 y M50.</p>	<p>El nuevo cambio de legislación conlleva muchas novedades para el equipo directivo y profesores. El curso próximo 2022/2023 la LOMLOE se implantará en los cursos impares y dejará los pares para el curso siguiente. Existen cambios en las leyes sobre evaluación o bachillerato produciendo incertidumbre</p>
--	---	--

Tabla 1. Análisis PESTEL. Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DAFO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<p>Bajos resultados académicos y en pruebas estandarizadas.</p> <p>Problemas del alumnado en hábito y forma de estudio, ambiente y condiciones del mismo.</p> <p>Excesivo número de alumnos por clase.</p> <p>Uso escaso de las TIC's.</p> <p>Escasa formación del profesorado en innovación.</p> <p>Escasa inserción en el entorno.</p> <p>Dificultad para conseguir refuerzos personales.</p>	<p>Equipo directivo estable y duradero.</p> <p>Departamento de orientación de apoyo al instituto con profesionales de experiencia.</p> <p>Oferta educativa amplia.</p> <p>Interés de los profesionales por el bienestar y éxito del alumnado.</p> <p>Baja conflictividad social.</p> <p>Alta participación del alumnado en actividades extraescolares y complementarias.</p> <p>Buena relación entre alumnos y profesores.</p> <p>Infraestructura del centro FP.</p>
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>Proyectos de innovación de la Consejería.</p> <p>Apoyo desde la Unidad de Programas Educativos.</p> <p>Incremento de la dotación para el uso de recursos tecnológicos.</p> <p>Buena relación con los colegios de educación primaria.</p> <p>Colaboración del AMPA.</p> <p>Apoyo desde el Servicio de Inspección para la mejora de la calidad del centro a través de las evaluaciones externas.</p>	<p>Realidad educativa compleja en relación con la gran diversidad del alumnado.</p> <p>Entorno social y cultural desfavorecido.</p> <p>Dificultad para obtener recursos para invertir en tecnología.</p> <p>Bajo nivel de autoestima académica.</p> <p>Cambio elevado de profesores anulamente.</p> <p>Escasa participación de las familias.</p> <p>Situación de pandemia por Covid-19 aún no controlada en su totalidad o con consecuencias académicas y emocionales.</p>

Tabla 2. DAFO. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Modelo DAFO – CAME. Fuente: Elaboración propia.

Por último, también es importante cuidar nuestro IES valorando las cinco fuerzas competitivas de Porter centrándonos en la tarea principal a desarrollar, la prestación con éxito del servicio educativo. Aunque en principio es un análisis con terminología empresarial que parece estar alejado de nuestro ámbito no es así y hemos estudiado que abre interesantes vías de trabajo para la mejora de la calidad.

- El sector **proveedores** estaría compuesto por el profesorado y el equipo de dirección. La capacidad de negociación es media, por los cambios frecuentes que no permiten continuidad adecuada de las rutinas de trabajo ni de las innovaciones.
- **Clientes.** El alumnado y sus familias. Es preciso llegar a ellos y buscar su implicación y colaboración. Al ser un instituto de titularidad pública parecería que no debe luchar por sus alumnos pero debe hacerlo igual que todo tipo de centros pues el éxito del alumnado debe buscarse de manera constante.
- **Servicios sustitutivos.** No tiene. Si se produce el temido abandono escolar no hay alternativa razonable de futuro para los alumnos. La existencia de formación profesional en el centro, plenamente integrada como hemos visto en las prácticas, es una garantía pues ofrece una salida alternativa razonable..

- **Competidores potenciales.** En la zona existen dos centros concertados y se anuncia la posible apertura de un nuevo instituto con gran capacidad. Pero en el momento actual no son competencia directa.
- **Competidores en el sector.** Existe en el barrio cuatro institutos consolidados. Sin embargo, las potencialidades de nuestro centro hacen que esté muy diferenciado respecto a los otros. En momentos actuales donde la pirámide poblacional tiene su mayor amplitud en el rango de edades del instituto no parece problema pero sería previsible que, en el futuro, haya que competir por el alumnado.

3. ÁREAS DE MEJORA

Desde la Dirección del Máster se han marcado cinco áreas de mejora que se deben trabajar en base al análisis diagnóstico realizado del instituto. Por tanto, tras un breve análisis introductorio de cada una de estas áreas se elaborará el Proyecto de dirección como plan de mejora para el centro. En base a las necesidades detectadas se tratará de realizar aportaciones. Las áreas de mejora sobre las que construir el proyecto de dirección serán:

- La convivencia en el centro educativo.
- El rendimiento académico del alumnado.
- El liderazgo.
- La coordinación docente.
- El clima de trabajo.

3.1. La convivencia en el centro

En la década de los noventa el tema de “convivencia escolar” emergió como una perspectiva prometedora para abordar una problemática relativa a la vida compartida en las escuelas. Más allá de los factores externos que impactan la dinámica escolar, se llegó al reconocimiento empírico, en estudios comparados de gran escala, que una de las razones que da lugar a procesos de exclusión y de rezago escolar de estudiantes tiene que ver con la dinámica interpersonal y académica que se lleva a cabo en las aulas y en las escuelas (Casassús, 2005; OECD, 2010). Contribuyó de manera decisiva a colocar el tema de convivencia como asunto central del proceso educativo.

A nivel de Instituto, el principal motivo para incluir este aspecto como área de mejora reside en el número de partes y amonestaciones que existen en cada curso escolar reflejados en la Memoria Anual del Centro y la gran cantidad de pequeños conflictos que surgen diariamente tanto en clases como pasillos o patios y que requieren una intervención casi constante del profesorado. Aunque se reconoce un buen clima de convivencia en el centro, estas situaciones producen pérdidas de tiempo, grandes esfuerzos para solucionarlos y repercuten de forma negativa en el aprendizaje. Se precisa intervención tanto para evitar lo que se produce como para que no se produzca un incremento de estas situaciones.

La base normativa que sostiene la convivencia son el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, a nivel nacional, y el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, a nivel autonómico.

La educación para la convivencia es una tarea que se inicia en los ámbitos familiares, donde se adquieren los primeros modelos, valores o habilidades. Posteriormente, esta serie de aspectos se siguen moldeando en los colegios y, por último, se siguen trabajando en el instituto

dónde además de estos empiezan a adquirir valores como la reflexión, la negociación, la justicia o la resolución pacífica de los conflictos. En el centro, existe un Plan de Convivencia, que hay que mejorar y adaptar de manera continua, ya que como instituto es fundamental que se regule las relaciones entre personas del centro educativo de manera que se pueda ayudar a afrontar los posibles conflictos que surjan de una manera constructiva y que esto tenga consecuencias favorables en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.2. El rendimiento académico del alumnado

Los datos sobre resultados académicos en el Instituto han experimentado una mejoría en los últimos cursos, pero porque se han visto afectados por los criterios de promoción que se han aplicado con motivo de la pandemia por Covid-19 desde el confinamiento en marzo del año 2020. Es difícil conocer el impacto real de esta situación, pero los departamentos didácticos y el equipo directivo deben analizar esta variable de manera obligatoria para adoptar medidas que permitan mejorar al alumnado, pues es el fin principal del instituto, el éxito de sus alumnos.

El equipo directivo, hecha la salvedad del tiempo de pandemia, había analizado que ha disminuido el número de titulados, la nota media de los alumnos en los diferentes cursos y el número de alumnos que promociona sin pendientes. La tasa de idoneidad, el número de alumnos que va en su curso según su edad, también iba en descenso lo cual quiere decir que se ha incrementado en la etapa primaria o en el instituto el número de repetidores. El Instituto ha participado en las pruebas internacionales PISA confirmando estas mismas conclusiones.

Forteza (1975) define el rendimiento académico como la “productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados”. La sociedad actual requiere que formemos alumnos preparados para el futuro, capaces de desenvolverse en las diferentes situaciones que se den en su día a día, por ello, es importante conseguir un rendimiento académico adecuado de los alumnos. Los factores que influyen en el rendimiento académico son: factores socioeconómicos, metodología de la enseñanza, nivel madurativo de los alumnos, conceptos previos afianzados, entre otros. Un proyecto de dirección debe plantearse actuaciones en este sentido.

3.3. El liderazgo

La discusión sobre la importancia del liderazgo educativo en el mejoramiento de los aprendizajes, entendido tradicionalmente por las atribuciones de jerarquía posicional directiva-escolar, es un factor que comienza a tener inusitada relevancia y pertinencia, tanto para el conocimiento de dicho componente en nuestra idiosincrasia iberoamericana, como también en el aporte de antecedentes científicos para las decisiones de política educativa. El ejercicio del liderazgo debe impactar significativamente en el alumnado y en los procesos educativos, en el sentido de mejorar las cifras de los indicadores clave del aprendizaje en los estudiantes (Marueira et al., 2014). Ya hemos visto que la investigación sobre liderazgo y desarrollo sostenibles en las organizaciones escolares según López y Lavié (2010) señala la importancia de un liderazgo distribuido como sostén de los procesos de innovación.

De esta manera, este trabajo fin de máster defiende un estilo de dirección basado en el liderazgo distribuido dónde el equipo directivo y el profesorado deben colaborar para resolver los problemas de una manera conjunta, asumiendo la responsabilidad de los éxitos y poniendo los medios necesarios para lograrlo. Todos deben compartir conocimientos y soluciones a problemas individuales y colectivos relacionados con la vida educativa. La toma de decisiones debe ser compartida con el objetivo de que todo el personal del centro educativo esté implicado.

Hemos visto con el profesor don Javier Presol que liderar debe ser un esfuerzo colectivo para mejorar la labor de la escuela y requiere que se distribuya el poder y la autoridad entre todo el personal de la comunidad educativa. Si todos están implicados, pueden alcanzarse de mejor forma los objetivos planteados, al sentirlos como propios.

No va a resultar fácil formular propuestas de mejora en este ámbito puesto que tanto en la memoria de las prácticas como en este trabajo hemos visto que el director desempeña un modelo de liderazgo compartido y distribuido que cabe calificar de muy positivo. No obstante, la formación sobre liderazgo ha sido completa en el máster y desde el conocimiento de los estándares para líderes en países anglosajones y las propuestas de selección de líderes realizaremos propuestas de mejora que sean consecuentes con las necesidades que hemos descrito principalmente en la gestión de la organización y en el reforzamiento de la comunidad tratando de influir, como en los modelos norteamericanos en un más amplio contexto político, social y cultural del entorno (Gento, S., 2002)

3.4. La coordinación docente

La coordinación del profesorado es un elemento clave para ejecutar la planificación prevista que permite conseguir la adecuada coherencia entre las diferencias materias y módulo y la continuidad de los contenidos, tanto de forma interna, en relación con las diferentes asignaturas que lo configuran, como en sentido transversal, tratando de relacionar entre sí los contenidos de las diferentes materias y evitando así solapamientos o ausencias significativas. Es una cuestión compleja en los institutos porque el principal órgano de coordinación didáctica con tradición son los departamentos didácticos. La coordinación que acabamos de mencionar “transversal” debe ejercerla el equipo directivo y para ello cuenta con un órgano de coordinación de gran importancia, la comisión de coordinación pedagógica.

De hecho, aunque la calidad del aprendizaje del alumno depende de cómo estudia o trabaja, es muy importante la capacidad que tiene el profesor para integrar su asignatura de un modo coherente en el plan de estudios. Por tanto, la coordinación vertical y horizontal resultan fundamentales. Acabamos de hablar de la por coordinación vertical la de todos los profesores de una misma materia que consigue una visión de totalidad permitiendo conocer la contribución de cada asignatura al conjunto del plan de estudios y favoreciendo actitudes de responsabilidad compartida con los resultados obtenidos. Pero debe considerarse de igual importancia la coordinación horizontal entre el profesorado que imparte docencia en un mismo curso que favorece la mejor atención individualizada del alumnado. Organizativamente la normativa los trata de distinta manera puesto que para la coordinación vertical los departamentos didácticos cuentan con una hora de reunión semanal mientras que la coordinación vertical puede articularse a través de la comisión de coordinación pedagógica en la que participan los jefes de departamento que debe reunirse al menos una vez al mes (Instrucción nº7 de la Orden de 29 de junio de 1994) pero, sobre todo, a través de los equipos docentes. Pues bien, los equipos docentes solo se reúnen de forma ordinaria una vez al trimestre en las sesiones de evaluación (además de la sesión de evaluación inicial) existiendo un desequilibrio entre la importancia cada día mayor del órgano y el tiempo asignado, que en realidad son tres horas de cómputo semanal pero que en la práctica solo se concreta en las citadas sesiones de evaluación.

En relación con los niveles de coordinación anteriores, para favorecer la coordinación entre los distintos cursos, en el instituto se elabora un horario a principio de curso dónde se especifican los siguientes elementos de coordinación.

- Tutores del mismo nivel. Se fija una hora de reunión semanal dónde entre otras cosas, se concretan las diferentes metodologías y la implantación del Plan de Acción Tutorial.

En estas reuniones, bajo la coordinación del jefe de estudios desarrolla una función principal la orientadora de etapa.

- Equipos docentes. No existe una hora destinada a esta coordinación, pero a veces se convocan reuniones extraordinarias, por ejemplo, en este curso por la apertura de un expediente de acoso. Es cierto que, con motivo de la pandemia por Covid-19, se han incrementado las reuniones de equipos docentes por la posibilidad que ha existido de realizar reuniones on-line que permitía mayor disponibilidad del profesorado. Además, existen chats de Google dónde los profesores del mismo curso están coordinados.

3.5. El clima de trabajo

Debido a la alta tasa de interinidad en el IES José Luis López Aranguren en los últimos años, no existe suficiente confianza entre los distintos docentes, la comunicación es limitada y existe una mayor individualización del trabajo que en otros centros. Existe falta de tradición y costumbre en el trabajo cooperativo, aspecto fundamental para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, no basta con que exista el objetivo, la estructura y las tareas programadas, es necesaria una dinámica de colaboración y trabajo conjunto que requiere tiempo en común.

El clima o ambiente de trabajo constituye uno de los factores determinantes y facilita no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino también de innovación y cambio (Martín, 2000). El clima de trabajo adquiere una dimensión de gran relevancia por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide directamente en la calidad del propio sistema.

Aunque es difícil llegar a una única definición o acepción del clima institucional, si es posible determinar varios tipos de clima y algunas formas de describirlo y, de algún modo, ciertas posibilidades de medirlo con objetividad, lo que permite realizar algunas afirmaciones sobre el tipo de clima en una organización (Martín, 2000).

Además, el clima de trabajo, como hemos visto con la profesora doña María Sánchez, en la asignatura de Gestión de Equipos Educativos, representa la personalidad del centro y tiene carácter de “permanencia”; pero también es sumamente frágil ya que es muy difícil crear un buen clima y debe mantenerse influyendo en él múltiples factores que van a incidir de manera importante en los resultados del centro, tanto académicos como de satisfacción de los trabajadores y familias.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Una vez estudiadas las necesidades del centro a través de los diferentes análisis realizados, vamos a formular los objetivos generales que irán relacionados con los ámbitos de mejora que se nos proponen y, a continuación, se formularán los objetivos específicos con sus tareas, temporalización e indicadores de logro. Las propuestas han de ser concordantes también con las propuestas de mejora de la Memoria Anual del IES José Luis López Aranguren en el curso anterior que se han concretado para el curso actual en la programación general anual. A ello añadiremos nuevas acciones basadas en la formación adquirida en el máster tratando de aportar para cada ámbito, al menos una propuesta más innovadora que motive y pueda suponer algún pequeño cambio, pero significativo en el funcionamiento del instituto; estas aportaciones deberán implicar a todos los agentes del triángulo docente: profesorado, alumnado y familias, es decir a toda la comunidad educativa.

Por tanto, el proyecto de dirección deberá suponer en su planificación y en su desarrollo la concreción del pensamiento estratégico, de las grandes ideas sobre el funcionamiento con éxito del instituto. Sin duda el día a día genera gran cantidad de tareas y responsabilidades, pero un buen director debe trabajar de forma estratégica, global y a más largo plazo. También, como hemos visto en el párrafo anterior, deberá buscar una visión compartida de la realidad del centro y de sus actuaciones. Constituirá otro elemento clave al principio de búsqueda de bienestar de todos los miembros de la organización. Y, por último, desde el punto de vista del estilo personal, se deberá actuar con integridad, justicia y ética. Se resumen así las ideas de Gento (2002) del papel imprescindible del director que acepta y ejerce su responsabilidad, pero unos valores y un estilo humanista.

4.1. Objetivos generales

Este proyecto de dirección pretende conseguir los siguientes objetivos generales en los ámbitos propuestos para responder a las necesidades y exigencias que demanda la realidad de nuestro centro educativo en aspectos en los que he visto que una mejoría sería posible:

- I. Desarrollar un concepto positivo de convivencia que facilite la implicación de todos los agentes educativos.
- II. Mejorar el rendimiento académico del alumnado desarrollando un aprendizaje significativo utilizando metodologías novedosas.
- III. Fomentar el liderazgo distribuido delegando responsabilidades, tareas y poderes y potenciar una cultura de evaluación.
- IV. Favorecer la existencia de un clima de trabajo positivo a través de la comunicación y participación de los agentes que forman la comunidad educativa y de la realización de acciones de mejora social.
- V. Mejorar la colaboración y la formación de la comunidad educativa.

4.2. Objetivos específicos

Por otro lado, los objetivos específicos que nos marcamos para los objetivos generales enunciados en las cinco áreas de mejora son:

I. Ámbito Convivencia

- I.1 Abrir diferentes líneas de comunicación entre el instituto y las familias, con el fin de juntar esfuerzos para conseguir mejorar la convivencia. Realizar varias sesiones de puertas abiertas para personalizar la atención a las familias.
- I.2 Potenciar el funcionamiento de los delegados de grupo y de la junta de delegados.
- I.3 Crear estructura de alumnos ayudantes.
- I.4 Desarrollar Plan específico de acogida para alumnado y familias 1ºESO.

II. Ámbito del rendimiento académico

- II.1 Realizar tutorías individualizadas y grupales para mejorar las estrategias de estudio de estudio.
- II.2 Implicar a las familias en acciones constantes de orientación profesional para que el alumnado pueda prever profesiones futuras y tender a ellas.

II.3 Utilizar metodologías novedosas o activas promoviendo una distribución del tiempo en las clases 25% profesor + 75% alumnado.

II.4 Incluir en las programaciones didácticas una actividad por competencias en cada trimestre.

II.5 Promover la utilización de instrumentos de evaluación variados en la etapa secundaria obligatoria.

III. Ámbito del liderazgo:

III.1 Promover actuaciones de aprendizaje servicio en el entorno del instituto.

III.2 Impulsar cultura de la evaluación del centro a través de la participación en modelos de gestión de calidad como EFQM o la norma ISO 9001.

III.3 Mejora de los resultados académicos a través de la acción tutorial con alumnos en riesgo propuestos desde el departamento de orientación.

III.4 Delegar responsabilidades entre todos los miembros de la comunidad educativa a través de los órganos colegiados de gobierno, Claustro y Consejo escolar y de los órganos de coordinación docente, principalmente la Comisión de coordinación pedagógica.

III.5 Promover la participación en programas europeos con participación del alumnado que mejoren la autoestima discente y familiar y motiven hacia el aprendizaje.

III.6 Coordinar con la Unidad de Programas Educativos para recoger propuestas de programas institucionales de innovación en relación con el uso de las nuevas tecnologías, la ecología y el desarrollo sostenible, la educación para la igualdad y la coeducación, la respuesta a la diversidad o la reducción de las tasas de abandono escolar.

IV. Ámbito de la coordinación docente:

IV.1 Realizar trabajo interdepartamental de manera cooperativa para mejorar el proceso de enseñanza intercambiando experiencias docentes.

IV.2 Mejorar el funcionamiento interno de los departamentos didácticos.

IV.3 Promover reuniones de coordinación de equipos docentes ante situaciones no graves de convivencia, bajo rendimiento o absentismo.

IV.4 Coordinación con colegios de educación primaria cuyos alumnos se escolarizan en el Instituto.

V. Ámbito del clima de trabajo:

V.1 Revisar el funcionamiento del aula de convivencia.

V.2 Promover formación de todo el claustro sobre temas de libre elección para la mejora de la práctica docente.

V.3 Prevenir el acoso y maltrato entre iguales

5. PLANES DE ACTUACIÓN Y CRONOGRAMA

En las diferentes tablas que se encontrarán a lo largo de este epígrafe, podrán observar la asociación de los objetivos del proyecto con sus respectivas áreas de mejora, las actuaciones propuestas y su temporalización, teniendo en cuenta que el periodo de aplicación puede llegar a ser de cuatro años.

5.1. Ámbito de la convivencia.

Objetivo general: Desarrollar un concepto positivo de convivencia que facilite la implicación de todos los agentes educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTUACIONES	CRONOGRAMA
I.1 Mejorar comunicación con las familias	Fijar reunión trimestral con AMPA. Realizar y difundir dípticos o trípticos informativos breves de los programas del centro. Potenciar el uso de la herramienta informática Sociescuela.	Trimestral Dos documentos por trimestre
I.2 Potenciar delegados y junta delegados	Participación de los delegados en las sesiones de evaluación Trabajo en tutoría para realizar selección adecuada Programar reunión bimensual con juntas de delegados	Trimestral Sesiones 1er.trimestre Bimensual
I.3 Alumnos ayudantes	Crear estructura de alumnos ayudantes Solicitar educador social para el instituto	1er. Trimestre
I.4 Plan acogida alumnos 1º ESO	Sesión puertas abiertas en varias fechas diferentes. Coordinación entre jefatura de estudios y orientación con los centros de primaria.	Al menos tres Junio

Tabla 3. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para la convivencia. Fuente: elaboración propia.

5.2. Ámbito del rendimiento académico.

Objetivo general: Mejorar el rendimiento académico del alumnado desarrollando un aprendizaje significativo utilizando metodologías novedosas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTUACIONES	CRONOGRAMA
II.1 Tutorías individualizadas y grupales sobre estrategias estudio	Colaboración con departamento de orientación para trabajo en tutoría y de coordinación de equipos docentes	Segundo trimestre
II.2 Implicar a las familias en actividades de orientación profesional	Tutoría lectiva con participación de las familias de 1º y 2º ESO para trabajar sobre profesiones.	Sesiones 2º y 3er. trimestre
II.3 Cambio distribución tiempo de trabajo en clase 75% alumno.	Coordinación a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Escuchar propuestas y adoptar acuerdos para incluir en las programaciones.	Todo el curso.
II.4 Actividad por competencia		

II.5 Instrumentos variados de evaluación.	Disminuir el peso del examen en la nota en 1º y 2º ESO.	
---	---	--

Tabla 4. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el rendimiento académico.
Fuente: elaboración propia.

5.3. Ámbito del liderazgo.

Objetivo general: Fomentar el liderazgo distribuido delegando responsabilidades, tareas y poderes y potenciar una cultura de evaluación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTUACIONES	CRONOGRAMA
III.1 Aprendizaje servicio	Participación con el Ayuntamiento en acciones de mejora del entorno con especial colaboración de la formación profesional del centro.	3er. Trimestre para comenzar segundo año.
III.2 Cultura de evaluación	Solicitar asesoramiento a la Unidad de Programas Educativos.	Segundo año de mandato.
III.3 Intervención con alumnos en riesgo	Elaboración de plan de intervención coordinado por jefatura de estudios en colaboración con departamento de orientación. Revisión de apoyos ordinarios y extraordinarios Análisis de los datos de rendimiento académico con propuestas de mejora estadística por grupos.	Comienzo del curso. Comienzo trimestres. Juntas evaluación y CCP. Trimestral
III.4 Delegar responsabilidades	Implantar y afianzar programas como eco escuelas, desarrollo sostenible, prevención violencia género, riesgos laborales, prevención de conflictos. Nombramiento de responsables. Implicar a las familias en el desarrollo de los programas.	1er. Trimestre. Reunión trimestral de coordinación. Todo el curso.
III.5 Programas europeos	Búsqueda de asesoramiento de la Unidad de Programas Educativos. Mejora del rendimiento en Inglés para mejorar expectativas y autoestima del alumnado.	Segundo año.
III.6 Nuevas tecnologías	Búsqueda de asesoramiento de la Unidad de Programas Educativos. Incremento del uso de la plataforma de la Consejería de educación dentro del proceso de aprendizaje	Segundo año. 2º trimestre.

Tabla 5. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el liderazgo. Fuente: elaboración propia.

5.4. Ámbito de la coordinación docente.

Objetivo general: Favorecer la existencia de un clima de trabajo positivo a través de la comunicación y participación de los agentes que forman la comunidad educativa y de la realización de acciones de mejora social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTUACIONES	CRONOGRAMA
IV.*1 Potenciar trabajo interdepartamental	A través de la Comisión de coordinación pedagógica promover proyectos conjuntos y coordinación de los contenidos de las programaciones didácticas de dos o tres departamentos. A través del plan de lectura, por ejemplo. Promover actividades complementarias conjuntas entre departamentos. Promover participación en efemérides consensuadas en el centro: día del libro, San Valentín, día de la Paz, ... Implicar a las familias. Promover decoración de aulas, pasillos y zonas comunes.	Segundo curso. 1er trimestre de cada curso. Días concretos. Todo el curso.
IV.2 Funcionamiento interno departamentos didácticos	Incluir objetivo en la PGA sobre contenidos de las actas de departamento con especial hincapié en rendimiento académico y convivencia.	Primer trimestre.
IV.3 Reuniones extraordinarias de equipos docentes	En función de las necesidades detectadas en las reuniones de coordinación de tutores. Elaboración de pautas comunes de actuación por grupo.	Todo el curso.
IV.4 Coordinación con colegios educación primaria	Puesta en común de elementos básicos de las programaciones de Lengua, Matemáticas e Inglés.	Una por trimestre comenzando en el 2º.

Tabla 6. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para la coordinación docente. Fuente: elaboración propia.

5.5. Ámbito del clima de trabajo.

Objetivo general: Mejorar la colaboración y la formación de la comunidad educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTUACIONES	CRONOGRAMA
V.1 Revisar convivencia.	Establecer normas adecuadas para que aula de convivencia sea siempre una corrección educativa. Consensuar normas de aula en positivo con los alumnos. Dinamizar los corchos y paneles de los pasillos.	1er trimestre. 1er trimestre Todo el curso
V.2 Promover formación docente	Fomentar actividades de formación docente en el centro relacionadas con los proyectos a desarrollar y objetivos a conseguir delegando responsabilidades para las propuestas y el desarrollo,	Segundo año. Primer trimestre.

V.3 Prevenir el acoso y maltrato entre iguales	Coordinación desde el departamento de orientación de escalas de observación del profesorado en el aula y en recreos (y a través de los alumnos ayudantes cuando comience a funcionar) para la detección de casos.	Todo el curso.
--	---	----------------

Tabla 7. Relación entre objetivos específicos, actuaciones y cronograma para el clima de trabajo. Fuente: elaboración propia.

6. RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

En este epígrafe vamos a especificar los recursos y responsables de cada área de mejora en función de los objetivos planteados para este proyecto de dirección (Tabla 4). Resulta evidente que en el Instituto existen suficientes elementos para realizar las tareas. Además de los elementos personales existen los órganos de coordinación didáctica y los órganos de gobierno del centro. No se trata de crear nuevas estructuras sino de optimizar el funcionamiento de las existentes dotándolas de un funcionamiento lo más operativo posible.

ÁREA DE MEJORA	RECURSOS	RESPONSABLES
Rendimiento académico	Recursos materiales: Pizarra digital. Plataforma Consejería educación. Aula ordinaria / apoyos. Aula Informática o TIC. Actividades complementarias.	Jefe de estudios. CCP Jefes de departamento Equipo de Orientación. Tutor. Equipo docente. DAT Padres a título individual sobre orientación profesional.
	Otros recursos Estructuras de asesoramiento de la Unidad de Programas educativos.	
Liderazgo	Recursos materiales: Página web del centro. Buzón de sugerencias. Correo institucional.	Claustro. Equipo directivo. Personal no docente. DAT. AMPA.
	Otros recursos: Salón de actos. Instalaciones del centro cuidadas.	
Convivencia en el centro educativo	Recursos materiales: Herramienta Sociescuela. Trípticos informativos.	Alumnos ayudantes. Alumnado. Familias. Claustro. Equipo directivo.

	Otros recursos: Aula de convivencia. Patio. Pasillos. Corchos y tabloneros de anuncios	
Coordinación docente	Recursos materiales: Buzón de sugerencias. Correo institucional. Jornadas de puertas abiertas. Efemérides.	Claustro. CCP
	Otros recursos: Centros de formación (CTIF). Salón de actos.	
Clima de trabajo	Recursos materiales: Buzón de sugerencias. Correo institucional. Jornadas de puertas abiertas. Efemérides.	Claustro. CCP.
	Otros recursos: Centros de formación (CTIF). Salón de actos.	

Tabla 8. Relación entre áreas de mejora, recursos y responsables. Fuente: elaboración propia.

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. INDICADORES DE LOGRO.

Se ha propuesto en el ámbito del liderazgo el establecimiento en el centro de una cultura de evaluación a través de la participación en acciones externas como el modelo europeo de calidad EFQM o la norma ISO 9001. Además de estos procesos de evaluación externa, desde el equipo directivo debe promoverse una evaluación interna que cuenta con la participación y aportaciones de todos los interesados como medio de generar un plan anual de mejora consensado que permita ir ajustando el proyecto de dirección a las necesidades reales detectadas en el centro. Sin olvidar los objetivos específicos formulados como metas a conseguir la compleja realidad del Instituto hará necesarios esos ajustes.

Para diseñar y desarrollar el proceso de evaluación del proyecto de dirección seguiremos el modelo de Pérez Juste que establece un procedimiento que comienza con la determinación de la calidad propia del proyecto elaborado, continúa con la evaluación del proceso de desarrollo y concluye con la evaluación de los resultados alcanzados (Pérez Juste, 2000). En estos tres momentos cabe destacar el primero, porque si el proyecto no tiene una calidad suficiente no debe ser puesto en práctica sin haber realizado las oportunas modificaciones. Esta tarea no es abordada de manera habitual. El director y su equipo directivo elaboran su proyecto de dirección que es evaluado por una comisión integrada por miembros de la administración (normalmente

inspectores y directores), del Claustro y del Consejo escolar. En caso de ser aprobado el director será propuesto, pero no existe un proceso formativo completo aun cuando en la exposición y debate se pueden realizar sugerencias al candidato.

La formación adquirida en el Máster nos ha dado a conocer también el punto de vista empresarial sobre la evaluación de proyectos que nos añade un plus de capacidad para enjuiciar y valorarlos. La evaluación de proyectos es una materia interdisciplinar, ya que durante la realización de trabajos de este tipo intervienen disciplinas como estadística, investigación de mercados, investigación de operaciones, ingeniería de proyectos, contabilidad en varios aspectos (como costos, balance general, estado de resultados, etcétera), distribución de la planta, finanzas, ingeniería económica y otras (Baca, 2006).

En la práctica, para realizar la evaluación de un proyecto, normalmente se reúnen grupos interdisciplinarios sobre las áreas mencionadas y cada uno de los especialistas desarrolla la parte que le corresponde. El resultado de esta interacción es un estudio completo acerca de la viabilidad técnica, económica y de mercado, que sirve como base para decidir la realización de alguna inversión (Baca, 2006).

En nuestro ámbito educativo, el soporte normativo que rige la evaluación, la encontramos en varios desarrollos normativos. En el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria Obligatoria, se mencionan dos tipos de evaluación: en el artículo 72 habla de la evaluación interna que corresponde al centro educativo y el artículo 73 versa sobre la evaluación externa llevada a cabo por el servicio de inspección.

Las diversas leyes orgánicas que se han ido publicando también han recogido la evaluación del sistema educativo y sus diversos elementos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fue modificada por la Ley 8/2013 y actualmente por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en su título VI recoge: “en relación con la finalidad de la evaluación del sistema educativo, se dispone que los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, no pueden ser utilizados para realizar y hacer públicas valoraciones individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros”. Queda clara la componente formativa que se pretende que posean los procesos de evaluación, para la mejora de alumnos y de centros.

Hemos visto en el Máster que la evaluación del proyecto de dirección debe ser flexible, continua, sistemática, y formativa. Debe ser una evaluación completa que comprenda todos los ámbitos de trabajo habituales en un instituto: las infraestructuras y equipamiento, los documentos programáticos del centro: Proyecto educativo, las programaciones didácticas, Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica, gestión económica, relaciones institucionales y también, como elementos destacados, la formación del profesorado y la innovación e investigación educativa.

Comenzaremos por lo que debería ser el proceso de evaluación de la calidad del proyecto de dirección. De acuerdo con el desarrollo normativo hemos visto que, independientemente de que el candidato a director pueda tener otras fuentes el papel institucional de valoración corresponde a la Comisión de selección que valora el proyecto del candidato o candidatas. Debe superar la calificación mínima de aprobado para optar a la dirección. Es necesario señalar también que, con independencia de la función institucional de la comisión las exposiciones en la Comunidad de Madrid son públicas de acuerdo con lo establecido por la precitada Resolución de 10 de diciembre de 2021 que convoca el procedimiento para los centros con dirección

vacante por lo que cualquier miembro de la comunidad educativa puede conocer tanto el proyecto como su defensa.

Para la consecución de los objetivos planteados en el Proyecto de dirección descrito en los apartados anteriores, con sus correspondientes áreas de mejora y actuaciones, se deben diseñar indicadores de logro con sus correspondientes evidencias que permitan valorar su grado de consecución. No menos importante es el ejercicio del liderazgo participativo de forma que todos los elementos de la comunidad educativa participen en el proceso con objeto de conocer su valoración y buscar su implicación en la mejora.

Por último, a modo de resumen, la evaluación resulta ser un elemento de gran utilidad, imprescindible, porque permite graduar el nivel de cumplimiento del proyecto de dirección en general y su concreción curso a curso con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y formular planes de mejora anuales, elemento imprescindible del sistema educativo en general y del trabajo de cada instituto en particular.

Evaluación del proyecto de dirección.

“Se trata de la actividad evaluativa más importante tanto por ser la primera y base de todas las demás como por su contenido —abarca el programa en su globalidad— y, sobre todo, por sus grandes aportaciones a la mejora y optimización del programa incluso antes de que sea puesto en marcha (función preventiva de la evaluación)” (Pérez Juste, 2000). Se trataría de poner en marcha el proyecto con garantías de que es un plan óptimo para la mejora del instituto al que va dirigido. Por tanto, debe establecerse su viabilidad, pero también su evaluabilidad.

Se ha señalado que en el caso de que el proyecto se realizase por los cauces reglamentarios para el proceso de selección del director sería la Comisión responsable la que valoraría la calidad del proyecto para el instituto. En este sentido, la Resolución de 10 de diciembre de 2021 ya citada establece en su apartado 6.7.3 que los candidatos deberán exponer y defender su proyecto ante la Comisión de selección que constituye el primer elemento de valoración de la calidad del proyecto para responder a las necesidades del centro. Solo si el proyecto alcanza la puntuación mínima se procede a la valoración del resto de méritos. Puede existir más de un candidato y la comisión de selección es la responsable de la elección valorando los proyectos de dirección y los méritos. El candidato propuesto para director desarrollará su función durante cuatro cursos académicos.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO	
DIMENSIONES	INDICADORES DE LOGRO
Estructura del programa	Incluye información detallada y suficiente de los objetivos, actuaciones, temporalización, responsables y evaluación. Los objetivos formulados son potencialmente valiosos.
Adecuación a la situación de partida y al contexto	Responde a las necesidades carencias y demandas del entorno del centro. Promueve la cooperación de la comunidad educativa.
Viabilidad	El director y su equipo directivo tienen formación y capacidad para ejercer el liderazgo del desarrollo del proyecto. El proyecto cuenta con apoyo suficiente.
Evaluabilidad	Los objetivos del proyecto son operativos y evaluables.

Tabla 9. Evaluación de la calidad del proyecto de dirección. . Fuente: elaboración propia.

Evaluación del desarrollo y de los resultados del programa de dirección.

A lo largo de cada curso el proyecto de dirección se debe concretar en la programación general anual de forma que existan para cada curso objetivos operativos y comunes compartidos por toda la comunidad educativa del centro para el desarrollo del proyecto de acuerdo con su temporalización. Al final de cada curso la memoria del instituto valorará el grado de consecución de esos objetivos y establecerá propuestas de mejora y ajustes del proyecto de dirección como punto de partida para la realización de la programación general anual del curso siguiente. Los aspectos pedagógicos serán valorados anualmente por el Claustro de profesorado y la organización y funcionamiento general del centro por el Consejo Escolar. Así está establecido por los artículos 132 y 127, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006.

De acuerdo con el apartado 5 de este Trabajo Fin de Máster en el que se especifican para cada uno de los ámbitos, los objetivos específicos con sus actuaciones y cronograma, elaboramos un listado de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar de forma operativa el desarrollo anual de cada uno de los objetivos planteados de mejora de la convivencia, rendimiento académico, liderazgo, coordinación docente y clima de trabajo. En las tablas precedentes ya está prevista la temporalización de los procesos de evaluación.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. ÁMBITO I: CONVIVENCIA		
INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
I.1.- Actuación institucional con las familias.	Eq. Directivo Orientación	Número de reuniones AMPA y contenido
I.2.- Actuaciones de información a la comunidad educativa.	Eq. Directivo Orientación	Dípticos información Puertas abiertas. Asistentes.
I.3.- Participación del alumnado.	Jefes estudios Tutores	Número de reuniones Participación y aportaciones en las sesiones evaluación
I.4.- Creación y funcionamiento de la estructura de alumnos ayudantes.	Orientación Tutores	Número de alumnos y cursos Formación realizada Número reuniones realizadas. Situaciones abordadas y resultados. Faltas contra la convivencia Modificaciones Plan Acción Tutorial y Plan de Convivencia
I.5.- Conocimiento del instituto por la comunidad educativa	Eq. Directivo Orientación Tutores Jefes Dpto.	Puertas abiertas Reuniones colectivas. Asistentes y contenidos. Coordinaciones con Primaria (tutoriales y curriculares)

Tabla 10. Evaluación del ámbito de la convivencia. Fuente: elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. ÁMBITO II: RENDIMIENTO ACADÉMICO		
INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
II.1.- Mejora del proceso educativo del alumnado	Eq. Directivo Orientación Tutores Jefes Dpto	Cambios en las programaciones didácticas. Mejora de las estrategias ante el estudio.

		Mejora de los resultados académicos. % de promoción y titulación. Cambios en el Plan de Atención a la diversidad.
II.2.- Funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica	Eq. Directivo Orientación	Ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 54 del Reglamento orgánico. Análisis de actas. Especial hincapié en funciones de evaluación.
II.3.- Desarrollo de la orientación profesional como motivación. En 1º y 2º ESO.	Jefes estudios Tutores	Número participantes familias de 1º y 2º ESO para trabajar sobre profesiones.
II.4.- Incremento del tiempo de trabajo del alumnado en clase	Jefes Dpto. Profesores	Observador externo del aula por jefe Dpto. o profesor de otro Dpto didáctico.
II.5.- Menor peso del valor del examen. Utilización de instrumentos de evaluación variados. En 1º y 2º ESO	Eq. Directivo Jefes Dpto.	Revisión de programaciones didácticas, apartado evaluación.

Tabla 11. Evaluación del ámbito del rendimiento académico. Fuente: elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.		
ÁMBITO III: LIDERAZGO		
INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
III.1.- Actividades de aprendizaje servicio.	Eq. Directivo Tutores	Número y actuaciones realizadas fuera del centro (en parques, residencias, etc.). Actividades complementarias de inserción en el entorno.
III.2.- Solicitudes y reuniones realizadas de asesoramiento con la Unidad de Programas Educativos.	Eq. Directivo Orientación	Propuestas de programas de innovación de la Consejería recibidos / propuestas a la comunidad educativa / desarrollados: TIC, idiomas, ecoescuelas, desarrollo sostenible, igualdad, etc.
III.3.- Desarrollo adecuado de los apoyos ordinarios y extraordinarios	Jefes estudios Orientación Tutores Jefes Dpto.	Actualización Plan de Atención a la Diversidad. Número de propuestas de los departamentos didácticos Modelos de programas de apoyo y refuerzo Número de profesores implicados
III.4.- Análisis de los datos de rendimiento académico con propuestas de mejora estadística por grupos.	Eq. Directivo Jefes Dpto. Profesores Consejo Esc	Datos cuantitativos por evaluación Comparación con curso anterior.

III.5.- Análisis del uso de plataformas tecnológicas.	Eq. Directivo Profesores Familias Consejo Esc	Número de interacciones Trabajo didáctico realizado por el alumnado.
---	--	---

Tabla 12. Evaluación del liderazgo. Fuente: elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. ÁMBITO IV: COORDINACIÓN DOCENTE		
INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
IV.1.- Actuaciones desarrolladas de trabajo interdepartamental.	Eq. Directivo Orientación	Acuerdos CCP. Proyectos conjuntos elaborados y desarrollados. Participación en Plan de Lectura. Decoración de aulas y pasillos.
IV.2.- Mejora del funcionamiento interno departamentos didácticos.	Eq. Directivo Orientación	Temas recogidos en actas. Análisis de convivencia y rendimiento académico. Propuestas realizadas a CCP.
IV.3.- Convocatoria de reuniones de equipos docentes extraordinarias.	Jefes estudios Tutores	
IV.4.- Reuniones de coordinación con colegios educación primaria.	Orientación Tutores	Jornada de puertas abiertas. Participación. Coordinación dpto Inglés y áreas instrumentales.

Tabla 13. Evaluación de la coordinación docente. Fuente: elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. ÁMBITO V: CLIMA DE TRABAJO		
INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
V.1 Mejora de las relaciones y la convivencia.	Eq. Directivo Orientación	Número de conductas contrarias a la convivencia. Actuaciones del alumnado ayudante.
V.2 Promover formación docente	Eq. Directivo Orientación	Grupos de trabajo constituidos Seminarios de trabajo. Proyectos de formación. Formación individual.
V.3 Prevenir el acoso y maltrato entre iguales	Jefes estudios Tutores	Número de casos. Actuaciones sobre autoestima en tutoría. Colaboración de agentes externos al centro.

Tabla 14. Evaluación del clima de trabajo. Fuente: elaboración propia.

Quedaría pendiente la determinación de los instrumentos de evaluación. Hemos aprendido que, normalmente, se utilizan cuestionarios o escalas de estimación que permiten de forma rápida realizar las valoraciones, así como su tabulación y obtención de resultados. Hoy día

existen múltiples instrumentos en red que permiten acercar de manera rápida los instrumentos a los usuarios del servicio si necesidad, incluso, de presencia física. Además de los cuestionarios, pueden establecerse otras técnicas que hemos estudiado como el panel de expertos o los grupos de debate si bien suponen ya la participación de personal externo como en los modelos de gestión de la calidad total más difundidos.

Vemos, por tanto, que con independencia de la adopción de algún sistema de evaluación o acreditación externa también el centro debe establecer sus mecanismos de evaluación interna con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa para valorar el desarrollo y los resultados de las acciones emprendidas en el proyecto de dirección y concretadas cada año en la programación general anual. Hemos visto en el Máster que el doctor Deming, primer experto en calidad norteamericano, estableció el método del denominado ciclo de mejora (PDCA) que consta de cuatro elementos: establecer el plan, llevarlo a cabo, verificar los resultados y actuar para corregir los problemas encontrados, prever otros posibles problemas, mantener y mejorar la organización.

La normativa vigente también recoge la importancia decisiva de los procesos de evaluación y así, la Ley Orgánica 2/2006 de educación que ha sido modificada por la Ley 3/2020 para la mejora de la ley orgánica de educación establece en su artículo 145. Evaluación de los centros lo siguiente:

“1. Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone.

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.”

Resulta evidente que la gestión de centros supone de manera ineludible un proceso de evaluación de la planificación de las actuaciones, de su desarrollo y de los resultados de su funcionamiento. En el ámbito más pedagógico hemos aprendido el concepto similar de investigación-acción que presenta un ciclo de actuación referido a la actuación docente si bien requiere de profesorado más experto, dirigido o en colaboración con la Universidad a través de cuatro etapas que Elliot (1990) señaló como:

- 1.- Clarificar y diagnosticar una situación problema en la práctica educativa.
- 2.- Formular estrategias de acción para resolver el problema.
- 3.- Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción.
- 4.- El resultado conduce a nuevas calificaciones y diagnosis de la situación inicial que lleva a una espiral nueva de reflexión y acción.

8. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES

A modo de síntesis, para la implantación eficaz del proyecto de dirección con sus respectivos objetivos y áreas de mejora, es necesario un cambio en la filosofía e identidad del centro educativo. Además, se requiere un alto compromiso de todos los agentes implicados en la institución educativa para una consecución eficaz de las propuestas de mejora.

La autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que estableció en nuestro país la Constitución de 1978 y que las diferentes leyes orgánicas han ido desarrollando exige liderazgo y planificación estratégica adaptada al contexto de cada instituto contando con el trabajo en equipo y la coordinación de todos los recursos y la participación democrática de la comunidad educativa. Hemos aprendido que los centros educativos son la unidad y pieza clave del sistema educativo y que los sistemas educativos descentralizados con los que general un mejor rendimiento, conllevan un mayor nivel de implicación y responsabilidad en las decisiones que se toman. En definitiva, como se recoge en nuestros apuntes: *“el déficit de autonomía empobrece la educación”*.

Hemos aprendido que no hay dos centros iguales, es decir que, aunque la estructura y dotación de recursos sea equivalente, el funcionamiento nunca va a ser igual en función de múltiples variables. Todo instituto tiene director, equipo directivo, órganos de coordinación didáctica (como comisión de coordinación pedagógica o departamentos), órganos de gobierno (principalmente claustro y consejo escolar) pero su funcionamiento va a ser necesariamente diferente. Quizás hasta este momento no había sido consciente de esta circunstancia, por lo demás esencial para entender al instituto como organización.

En este marco vemos que cobran importancia dos elementos que deben considerarse de forma obligatoria: el liderazgo del director y la necesidad de evaluación del proyecto de dirección y del centro. Porque para hablar de un centro con *“alto nivel de autonomía”* nuestro trabajo en el Máster en el mes de noviembre señaló que se exige la existencia de un proyecto propio y bien definido guiado por un profesional capaz de comprometerse, responsabilizarse y gestionar ayudado por un buen equipo directivo y con implicación de todos los elementos personales. Junto a esto, aprendíamos también que *“a mayor autonomía mayor control”* siendo precisos mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, lo que el término anglosajón ya muy extendido señala como *“accountability”*.

Junto a liderazgo y evaluación, el tercer término decisivo en la formación de un director es el de calidad del sistema. Hacia estos términos debe avanzar el sistema educativo siendo imprescindible la existencia de directores competentes exigiendo conocimientos y habilidades, valores profesionales y formación. Resulta difícil comprender que tantos requisitos que hemos visto son necesarios para ejercer el liderazgo de la dirección puedan ser innatos, es imprescindible aprender, formarse y, a lo largo del máster, siendo los contenidos trabajados amplios y profundos parece que es ahora cuando más queda aún por aprender.

Resulta difícil definir a un director competente, qué conocimiento y destrezas debe tener. Porque, además, hemos aprendido que esa competencia no va a garantizar automáticamente una actuación profesional competente en todos los contextos. La complejidad de la formación de los líderes es muy grande pues el ejercicio de ese liderazgo en una situación concreta no se transfiere automáticamente a otra. En todo caso, el máster da una formación que podrá ser ampliada, pero que dota de habilidades y destrezas, de competencia para desempeñar la tarea de dirección sin perjuicio de continuar siendo necesario ampliarla con más formación y evaluada.

Para colmo de complejidad, hemos comprobado que la complejidad de la tarea del director es tal que no puede quedarse estancada en el tiempo, sobre todo porque la sociedad cambia a ritmo vertiginoso y es preciso adaptarse a estos cambios. El inmovilismo conduciría al fracaso. La formación permanente es imprescindible.

Campo y Díaz recogen el marco para el liderazgo de Ontario (Ontario Leadership Framework, 2012) que señala cuatro grupos de tareas básicas para la dirección (Campo y Díaz, 2017):

- 1.- Dirección estratégica: orientar la acción y generar ilusión con los proyectos compartidos.
- 2.- Dirección transformadora: entender a las personas y ayudarles en su desarrollo profesional.
- 3.- Dirección eficaz: acomodar la organización para que cumpla sus fines.
- 4.- Dirección pedagógica: dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En todo caso, la complejidad de la tarea no debe asustarnos. El aprendizaje es algo que se construye y en el proceso mismo está también el aprendizaje. No cabe pensar que es imposible ejercer el liderazgo de la dirección de manera coherente y adecuada por las dificultades que supone. Y en este sentido, en el proceso de formación teórico en el máster y en la fase de prácticas me ha permitido observar y aprender un buen modelo de director. Evidentemente, siempre se puede mejorar, se pueden mejorar conocimientos, se pueden repensar valores, se pueden aprender nuevos contenidos o se pueden también mejorar los ya poseídos. Pero con la formación adquirida deberemos abordar con ilusión procesos de transformación de un centro educativo, la gestión de sus recursos y el abordaje de buenos resultados académicos del alumnado. La visión global adquirida de los procesos de liderazgo, de evaluación y control y de gestión de calidad nos permite situarnos en un punto de partida adecuado que se ha concretado en la propuesta de proyecto de dirección enunciada en este trabajo de fin de máster. No queda sino agradecer el esfuerzo del profesorado por proporcionarnos una documentación y una formación de calidad y por brindarnos la posibilidad de realización de prácticas que nos han permitido analizar el papel del director con nuevas claves esenciales para desarrollar nuestras competencias.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Baca, G. (2006). Evaluación de proyectos.
- Blase, J. y Blase, J. (1999). Principal's instructional leadership and teacher development: Teacher perspectives. *Educational Administration Quarterly*, 35, 349-378
- Campo, A. y Díaz, B. (2017) Los estándares profesionales y las competencias directivas. *Revista Organización y Gestión educativa*, nº128, noviembre-diciembre 2017, pp 38-43.
- Casassús, J. (2005). La escuela y la (des) igualdad. Castillo.
- Elliot, J- (1990). La investigación-acción en educación. Madrid. Morata.
- Forteza, J. (1975). Modelo instrumental de las relaciones entre variables motivacionales y rendimiento. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 132, 75-91.
- Gento, S. (2002). Instituciones Educativas para la Calidad Total. La Muralla (3ª edición).
- Harris, A Y Chapman, C. (2002). Democratic Leadership for School Improvement in Challenging Contexts. *International Electronic Journal for Leadership in Learning (IEJLL)*, 6(9), 10-21.
- López, J. y Lavié, J. (2010). Liderazgo para sostener procesos de innovación en la escuela. *Revista de Currículum y Formación de Profesores*, vol. 14, núm. 1, pp. 71-92.
- Marina, J.A., Pellicer, C. y Manso, J. (2015). Libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar. Resumen ejecutivo. Recuperado el 8 de marzo de 2016 en <http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/destacados/libro-blanco/libroblanco-resumen-ejecutivo.pdf>

Martín, M. (2000). Clima de trabajo y organizaciones que aprenden. *Educación*.

Maureira, O., Moforte, C., y González, G. (2014). Más liderazgo distribuido y menos liderazgo directivo: nuevas perspectivas para caracterizar procesos de influencia en los centros escolares. *Perfiles educativos*, 36(146), 134-153.

Murillo, F.J. (2006). Retos de la innovación para la investigación educativa, en Escudero y Correa (Coords.), *Innovación e investigación educativa: algunos ámbitos relevantes*, 23-54. La Muralla.

OECD (2010). PISA 2009 results: What makes a school successful? Resources, Policies and Practices, 4.

OCDE (2015): Política educativa en perspectiva: hacer posibles las reformas. OCDE diciembre de 2015. Fundación Santillana.

Pérez Juste, R. (2000) La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, planteamientos generales y problemática. *Revista de investigación educativa* (2000) Vol 8, nº2 pp. 2261-287.

Porter, M.E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. *Harvard business review*, 86 (1), 25-40.

Zaitegui, N (2011). Una buena dirección para la escuela pública: competencias y transformaciones necesarias. *Organización y Gestión Educativa*, 2.